

Объективизация оценки степени активности ревматоидного артрита

Муравьев Ю.В., ORCID: 0000-0001-5394-883X

Глухова С.И., ORCID: 0000-0002-4285-0869

Лебедева В.В. ORCID: 0000-0001-8338-5441

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», Москва, Россия

Цель: изучить возможность объективизации определения степени активности ревматоидного артрита (РА).

Материал и методы. Больные РА, госпитализированные в первом квартале 2021 г, для получения высокотехнологичной медицинской помощи в связи с обострением. При поступлении в клинику наряду со стандартными клинико-лабораторными показателями определяли показатели НЛО (отношение абсолютного числа нейтрофилов к абсолютному числу лимфоцитов), ТЛО (отношение числа тромбоцитов к абсолютному числу лимфоцитов) и произведение показателей ТЛО и НЛО - системный иммуно-воспалительный индекс (СИВИ). Контрольную группу составили здоровые доноры.

Результаты. В исследование, проведенное в два этапа были включены 102 больных РА, госпитализированных в связи с обострением. На первом этапе было установлено, что у больных РА с высокой степенью активности показатели НЛО, ТЛО и СИВИ по сравнению с донорами были достоверно выше (соответственно $p=0,001$; $p=0,001$; $p=0,001$). При умеренной активности РА показатели ТЛО и СИВИ по сравнению с донорами также были достоверно выше (соответственно $p=0,001$; $p=0,003$). ROC-анализ подтвердил приемлимую чувствительность и специфичность индексов НЛО, ТЛО и СИВИ. На втором этапе был разработан индекс воспалительной активности РА.

Выводы. На основе объективных маркеров воспаления (НЛО, ТЛО, СИВИ, СРБ, СОЭ) разработан индекс воспалительной активности ревматоидного артрита,

Ключевые слова: ревматоидный артрит, активность ревматоидного артрита, DAS28, показатели НЛО, ТЛО, СИВИ, С-реактивный белок, СОЭ.

Ревматоидный артрит (РА) иммуновоспалительное (аутоиммунное) ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным поражением внутренних органов, приводящее к ранней инвалидности и сокращению продолжительности жизни больных [1].

В настоящее время общепринятым принципом лечения РА является «лечение до достижения цели» (T2T), которая была определена как клиническая ремиссия или, по крайней мере, низкая активность заболевания, поскольку эти состояния обеспечивают наилучшие результаты [2,3]. Для оценки активности РА в настоящее время широко используется, одобренный на заседании пленума правления общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России, 2007 индекс активности заболевания (DAS28_{СОЭ}), в зависимости от показателей которого различают ремиссию, низкую, среднюю и высокую активность болезни [1]. Особенности определения индекса DAS28_{СОЭ} являются обязательные оценки:

- Врачом суставного статуса больного в результате индивидуального осмотра :числа болезненных (по оценке больного) при пальпации врачом 28 оцениваемых суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных, пястно-фаланговых, проксимальных межфаланговых суставов II-V пальцев и межфалангового сустава I пальца кистей, коленных) - ЧБС ; числа припухших (по мнению врача) тех же 28 суставов - ЧПС)

- Больным общего состояния здоровья (ООСЗ) по 100-мм горизонтальной визуальной аналоговой шкале (ВАШ) .

- СОЭ в мм в час (мм/ч) по методу Вестергрена (Westergren) .

- Результаты , применяя вычислительную технику .

Следует отметить, что оценка таких показателей, как ЧБС, ЧПС и ООСЗ не лишена субъективизма, поскольку зависит от мнения и врача, и больного. Кроме того при определении активности по DAS28_{СОЭ} не анализируются часто поражаемые при РА суставы стоп . Поэтому продолжается изучение возможностей оптимизации определения степени активности РА. В ряде работ сообщается о том, что такие показатели общего анализа крови, как отношения нейтрофилов к лимфоцитам (НЛО) и тромбоцитов к лимфоцитам (ТЛО) являются маркерами воспаления при аутоиммунных заболеваниях [4-7] , и частности при РА [7,8]. Недавно разработанный системный иммуно-воспалительный индекс (СИВИ)-произведение показателей ТЛО и НЛО, также считается маркером воспаления и используется для его оценки [9,10]. Однако для определения степени активности у больных РА эти показатели не применялись.

Цель исследования: изучить возможность оптимизации определения степени активности ревматоидного артрита (РА), применяя показатели не зависящие от лечащего врача и больного.

Материал и методы. В исследование были включены 102 больных РА (соответствующих классификационным критериям ACR/EULAR 2010 [11]), последовательно госпитализированных из разных регионов России в первом квартале 2021 г, для получения высокотехнологичной медицинской помощи в связи с обострением. Контрольную группу составили 59 здоровых доноров (23 женщины и 36 мужчин), средний

возраст которых составил $31,6 \pm 7,2$ года: показатели НЛО - $1,61 \pm 0,47$; ТЛО - $116,78 \pm 36,59$; СИВИ - 390 ± 154 . При поступлении больных в клинику, наряду со стандартными лабораторными показателями, в том числе скорости оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрэну (Westergren); С-реактивного белка (СРБ), определяли показатели НЛО, ТЛО и СИВИ. При анализе полученных данных использовали приложение Microsoft Excel и пакет статистического анализа данных Statistica 10 for Windows (StatSoft Inc., USA). Количественные переменные описывались следующими статистическими характеристиками: числом больных, средним арифметическим значением (М), стандартным отклонением от среднего арифметического значения (σ), 25-ым и 75-ым перцентилями, медианой. Качественные переменные описывались абсолютными и относительными частотами (процентами). Различия считались статистически значимыми при достигнутом уровне статистической значимости $p < 0,05$. Для количественных переменных проводился тест на соответствие нормальному за-

кону распределения. Оценка полученных результатов исследования проводилась с использованием методов статистического анализа - непараметрических тестов Манна-Уитни и критерия Вилкоксона. С целью определения чувствительности и специфичности новых индексов активности РА был выполнен РОК-анализ по отношению к активности заболевания, определяемой по известному индексу DAS28_{СОЭ}.

Результаты. Исследование было проведено в два этапа. На первом этапе было установлено, что у больных РА с высокой степенью активности показатели НЛО, ТЛО и СИВИ по сравнению с донорами были достоверно выше (соответственно $p=0,001$; $p=0,001$; $p=0,001$). При умеренной активности РА показатели ТЛО и СИВИ по сравнению с донорами также были достоверно выше (соответственно $p=0,001$; $p=0,003$). ROC-анализ подтвердил приемлимую чувствительность и специфичность показателей НЛО, ТЛО и СИВИ. Клинико-лабораторно-инструментальная характеристика включенных в исследование больных РА представлены в таблице 1.

Таблица 1. Клинико-лабораторно-инструментальная характеристика включенных в исследование больных РА.

Показатель	Значения
Пол (женщины/мужчины), n(%)	84(82,4 %)/18(17,6%)
Возраст, годы ($M \pm \sigma$)	$53,5 \pm 12,4$
Возраст начала заболевания, годы ($M \pm \sigma$)	$41,4 \pm 13,8$
Длительность болезни, годы, Me [25-й;75-й перцентили]	10[3; 16]
Наличие ревматоидного фактора, n (%)	89(87)
Наличие АЦЦП, n (%)	79(77)
Клиническая стадия, n (%)	
Развернутая	72(71)
Поздняя	30(29)
Число болезненных суставов, ($M \pm \sigma$)	$10,0 \pm 6,1$
Число припухших суставов, ($M \pm \sigma$)	$6,4 \pm 5,0$
DAS28 n (%)	
Минимальная активность	2(2)
умеренная активность	51(50)
высокая активность	49(48)
DAS28 _{СОЭ} , ($M \pm \sigma$)	$5,4 \pm 1,4$
Рентгенологическая стадия n (%)	
I	2(2)
II	55(54)
III	25(24)
IV	20(20)
ФК n (%)	
I	2(2)
II	83(81)
III	15(15)
IV	2(2)
СОЭ), мм/час ($M \pm \sigma$)	$35,7 \pm 33,6$
СРБ, мг/л ($M \pm \sigma$)	$23,0 \pm 30,3$
НЛО ($M \pm \sigma$)	$2,4 \pm 1,5$
ТЛО ($M \pm \sigma$)	$181,3 \pm 83,4$
СИВИ ($M \pm \sigma$)	785 ± 624

В таблице 2 приведены значения показателя НЛО у больных РА с умеренной и высокой степенью активности по DAS28_{СОЭ}, в сравнении с донорами (таблица 2).

Таблица 2. Значения показателя НЛО у больных РА с умеренной и высокой активностью по DAS28_{соэ}.

	Умеренная активность n=51	Высокая активность n=49	p
НЛО, медиана и квартили	1,7 (1,3; 2,24)	2,52 (1,8; 3,54)	0,001
НЛО, M±σ	1,92±0,97	2,85±1,7	
НЛО _{доноры} , медиана и квартили 1,7 (1,2; 2,0) НЛО _{доноры} , M±σ 1,61±0,47	p=0,218	p=0,001	

С целью определения чувствительности и специфичности НЛО был выполнен РОК-анализ по отношению к активности заболевания, определяемой по индексу DAS28_{соэ} (Рисунок 1). Площадь под кривой составила 0,71, 95% ДИ (0,6–0,81). При значениях НЛО равных 1,6 чувствительность составила 78%, специфичность 43%.

Значения показателя ТЛО у больных РА с умеренной и высокой степенью активности по DAS28_{соэ}, в сравнении с донорами показаны в таблице 3.

 Рисунок 1. РОК-анализ чувствительности и специфичности НЛО по отношению к активности заболевания, определяемой по индексу DAS28_{соэ}

 Таблица 3. Значения показателя ТЛО у больных РА с высокой и умеренной активностью по DAS28_{соэ}.

	Умеренная активность n=51	Высокая активность n=49	p
ТЛО, медиана и квартили	161,7 (117,3; 221,2)	183,6 (138,4; 242,5)	0,197
ТЛО, M±σ	171,5±68,4	192,6±97,4	
ТЛО _{доноры} , медиана и квартили 120,1 (81,3; 139,7) ТЛО _{доноры} , M±σ 116,8±36,6	p=0,001	p=0,001	

С целью определения чувствительности и специфичности ТЛО был выполнен РОК-анализ по отношению к активности заболевания, определяемой по индексу DAS28_{соэ} (Рисунок 2). Площадь под кривой составила 0,58, 95% ДИ (0,46–0,69). При значениях ТЛО равных 170 чувствительность составила 61%, специфичность 57%.

Значения показателя СИВИ у больных РА с умеренной и высокой степенью активности по DAS28_{соэ}, в сравнении с донорами (таблица 4).

 Рисунок 2. РОК-анализ чувствительности и специфичности ТЛО по отношению к активности заболевания, определяемой по индексу DAS28_{соэ}

 Таблица 4. Значения показателя СИВИ у больных РА с умеренной и высокой степенью активности по DAS28_{соэ}.

	Умеренная активность n=51	Высокая активность n=48	p
СИВИ, медиана и квартили	453,1 (357; 663)	905,3 (546,7; 1290,1)	0,001
СИВИ, M±σ	525,4±249,4	1007,1±724,1	
СИВИ _{доноры} , медиана и квартили 384 (270; 471) СИВИ _{доноры} , M±σ 390±154	p=0,003	p=0,001	

С целью определения чувствительности и специфичности СИВИ был выполнен РОК-анализ по отношению к активности заболевания, определяемой по индексу DAS28_{СОЭ} (Рисунок 3). Площадь под кривой составила 0,741, 95% ДИ (0,64-0,843). При значениях СИВИ равных 490 чувствительность составила 77%, специфичность 57%.

Вышеперечисленные результаты подтвердили возможность определения умеренной и высокой степени активности РА, анализируя показатели НЛО, ТЛО и СИВИ. Однако, практическим врачам наряду с умеренной и высокой активностью необходимо определять как минимальную активность, так и отсутствие ее. Поэтому на втором этапе был разработан индекс воспалительной активности (ИВА) РА в баллах.

В таблице 5 представлены отобранные для ИВА показатели, не связанные с мнением врача или больного, и оценка их в баллах, зависящая от степени воспалительной активности РА.

Таблица 5. Балльная оценка отобранных показателей воспалительной активности РА.

Показатель	Оценка показателя в баллах			
	0	1	2	3
СОЭ, мм/час*	≤12	≤23	≤50	>50
СРБ, мг/л(верхняя граница нормы -5 мг/л), ВГН*	≤1	≤2	≤3	>3
НЛО, ед**	≤1,6	>1,6	≥2,9	>4,6
СИВИ, ед**	≤390	>390	≥775	≥1731
ТЛО, ед**	≤116	>116	≥138***	≥290

* - Интервалы показателя для каждой степени активности РА определяли согласно рекомендациям отечественных руководств по ревматологии [15,16], модифицировав в них показатель СРБ в соответствии с предложениями, принятыми на круглом столе «Классификация ревматоидного артрита» III съезда ревматологов России.

** - Интервалы показателя для каждой степени активности РА определяли согласно таблице 9 с учетом среднего значения, стандартного отклонения.

*** - Интервалы показателя для каждой степени активности РА определяли с учетом значений медианы, 25-ого и 75-го процентилей. Каждый показатель оценивается по таблице в баллах. ИВА равен сумме баллов и отражает степень активности.

Примечание. Степень активности РА определяется сумме баллов: нулевая -0 баллов; 1-я -1-5 баллов; 2-я -6-10 баллов; 3-я -11-15 баллов

Таблица 6. Значения показателей НЛО, ТЛО и СИВИ в зависимости от индекса активности по DAS28_{СОЭ}.

Показатель	Активности нет, доноры n=59	Активность (умеренная) n=51	Активность (высокая) n=48
НЛО, ед	1,61±0,47	1,92±0,97	2,85±1,7
ТЛО, ед	116,8±36,6	171,5±68,4	192,6±97,4
СИВИ, ед	390±154	525,4±249,4	1007,1±724,1

В таблице 6 приведены значения показателей НЛО, ТЛО и СИВИ в зависимости от индекса активности по DAS28_{СОЭ}.

В дальнейшем было проведено сравнительное распределение включенных в исследование больных по степени активности, установленной по ИВА и DAS28_{СОЭ} (таблица 7).

Таблица 7. Сравнительное распределение больных РА по степени активности (n)

Степень активности	ИВА	DAS28 _{СОЭ}
I - низкая	35	2
II - умеренная	43	51
III - высокая	24	49

Рисунок 3. РОК-анализ чувствительности и специфичности индекса СИВИ по отношению к активности, определяемой по индексу DAS28_{СОЭ}

Примеры сравнительного определения активности РА.

1. Больной О., 60 лет, госпитализирован в клинику с диагнозом: М05.8 Ревматоидный артрит, серопозитивный, развернутая клиническая стадия, активность 1 (минимальная), эрозивный (рентгенологическая стадия 2), АЦЦП(+), ФК I.

При поступлении: ЧБС-5, ЧПС-0, ООЗБ (общая оценка заболевания больным)-30, ООАВ (общая оценка активности врачом)-3, СОЭ-11 мм/час, СРБ-1 мг/л, НЛО - 4,49, ТЛО-129, СИВИ-713.

DAS28_{СОЭ} = 2,8 (низкая активность).

СДАI (клинический индекс активности) = 11 (умеренная активность).

SDAI (упрощенный индекс активности) =11,1(умеренная активность).

ИВА (индекс воспалительной активности)=5(низкая активность)

2. Больная 3.,70 лет, госпитализирована в клинику с диагнозом: M05.3 Ревматоидный артрит, серонегативный, развернутая клиническая стадия, активность 2(умеренная), эрозивный (рентгенологическая стадия 3), с внесуставными проявлениями (ревматоидные узелки),АЦЦП(+),ФК II.

При поступлении: ЧБС-4,ЧПС-3,ООЗБ-60,ООАВ - 6 ,СОЭ-29 мм/час,СРБ-20,8 мг/л,НЛО - 2,52,ТЛО-167,СИВИ-783.

DAS28_{COЭ} =4,8 (умеренная активность).

CDAI=19(умеренная активность).

SDAI) =21(умеренная активность).

ИВА=10 (умеренная активность).

3. Больная Т.,58 лет, госпитализирована в клинику с диагнозом: M06.0, Ревматоидный артрит, серонегативный, развернутая клиническая стадия, активность 3(высокая), неэрозивный(рентгенологическая стадия II), АЦЦП(-), ФК 2.

При поступлении: ЧБС-6,ЧПС-2,ООЗБ-80,ООАВ - 8 ,СОЭ-58 мм/час,СРБ-21 мг/л,НЛО - 3,02,ТЛО-254,СИВИ-1120.

DAS28_{COЭ} =5,73 (высокая активность).

CDAI=24(высокая активность).

SDAI) =26,1(умеренная активность).

ИВА=12 (высокая активность).

Обсуждение. Основными методами оценки активности воспаления при ревматоидном артрите является применение комплексных индексов активности: DAS28 –счет активности болезни (Disease Activity Score) для 28 суставов (в модификациях с применением СОЭ и СРБ); SDAI – упрощенный индекс активности болезни (Simplified Disease Activity Index); CDAI – клинический индекс активности болезни (Clinical Disease Activity Index). Все вышеперечисленные индексы основываются на следующих основных клинко-лабораторных показателях: число припухших суставов (ЧПС) и число болезненных суставов (ЧБС) из 28 (учитываются лучезапястные, пястно-фаланговые, проксимальные межфаланговые кистей, плечевые, локтевые, коленные суставы); общая оценка активности заболевания врачом (ООАВ) и общая оценка состояния здоровья больным (ООЗБ) по 100 мм визуальной аналоговой шкале (ВАШ) шкале для расчета DAS28 и по 10 см ВАШ для расчета SDAI и CDAI ; скорость оседания эритроцитов (СОЭ) в мм в час (мм/ч) по методике Вестергрена (Westergren); С-реактивный белок (СРБ) в сыворотке крови, определенный количественным методом в мг/л для расчета DAS28 и в мг/дл для расчета SDAI и CDAI [1]. Определение показателей ЧБС,ЧПС , ООЗБ и ООАВ в значительной мере субъективно, поскольку зависит от мнения врача и больного. Поэтому продолжается изучение возможностей оптимизации

определения воспалительной активности РА. В настоящее время известно и уже не вызывает сомнений , что такие клетки периферической крови, как нейтрофилы, лимфоциты и тромбоциты участвуют в контроле системного воспаления. Поэтому соотношение числа нейтрофилов и лимфоцитов (НЛО), тромбоцитов и лимфоцитов (ТЛО), может быть использовано для выявления системного воспаления [4-6,8-12]. Ряд авторов полагают, что показатели НЛО и ТЛО полезны для диагностики активности воспаления у больных РА [13,14]. Мета-анализ, включивший 13 исследований (550 больных РА и 1112 здоровых) показал, что НЛО и ТЛО у больных значительно выше, нежели у здоровых, и поэтому необходимо продолжить исследования для подтверждения практической пользы определения НЛО и ТЛО при РА [7]. Проведенное нами исследование позволило уточнить возможность определения умеренной и высокой степени активности РА, используя не только показатели НЛО и ТЛО, но и менее известный СИВИ. Согласно принципа «лечение до достижения цели», длительно(более трех-шести месяцев) сохраняющиеся умеренная и высокая степени активности РА требуют коррекции терапии. Следовательно мониторинг эффективности проводимого лечения РА очень важно определять именно эти уровни активности. Полученные данные подтверждают возможность применения индексов НЛО,ТЛО и СИВИ для определения умеренной и высокой активности РА с приемлемыми показателями чувствительности и специфичности. Обсуждаемые показатели легко рассчитываются, не требуют специальной техники, дополнительных затрат и доступны для широкого применения в качестве удобных для рутинного мониторинга системного воспаления при РА. Предлагаемый нами ИВА а в баллах включает только объективные(не зависящие от мнения врача и больного) показатели. Определение этих показателей доступно практически врачам, расчет производится без вычислительной техники ,причем ИВА можно определять даже дистанционно. Дальнейшие исследования позволят уточнить практическую значимость полученных данных.

Выводы. На основе объективных маркеров воспаления (НЛО, ТЛО, СИВИ,СРБ, СОЭ) разработан индекс воспалительной активности ревматоидного артрита,

Прозрачность исследования.

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях.

Авторы не получали гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

Литература:

1. Российские клинические рекомендации.Ревматология/под ред. Е.Л.Насонова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2017.-464 с.
2. Smolen JS, Breedveld FC, Burmester GR, et al. Treating rheumatoid arthritis to target: 2014 update of the recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis. 2016,(1):3-15. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-207524.

3. Stoffer MA, Schoels MM, Smolen JS, et al. Evidence for treating rheumatoid arthritis to target: results of a systematic literature search update. *Ann Rheum Dis*. 2016 Jan;75(1):16-22. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-207526.
4. Gasparyan AY, Ayvazyan L, Mukanova U, et al. The Platelet-to-Lymphocyte Ratio as an Inflammatory Marker in Rheumatic Diseases. *Ann Lab Med*. 2019 Jul;39(4):345-357. doi: 10.3343/alm.2019.39.4.345
5. Yang Z, Zhang Z, Lin F, et al. Comparisons of neutrophil-, monocyte-, eosinophil-, and basophil- lymphocyte ratios among various systemic autoimmune rheumatic diseases. *APMIS*. 2017 Oct;125(10):863-871. doi: 10.1111/apm.12722.
6. Hao X, Li D, Wu D, Zhang N. The Relationship between Hematological Indices and Autoimmune Rheumatic Diseases (ARDs), a Meta-Analysis. *Sci Rep*. 2017 7;7(1):10833. doi: 10.1038/s41598-017-11398-4.
7. Erre GL, Paliogiannis P, Castagna F, et al. Meta-analysis of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratio in rheumatoid arthritis. *Eur J Clin Invest*. 2019 ;49(1):e13037. doi: 10.1111/eci.13037.
8. Uslu AU, Küçük A, Şahin A, et al. Two new inflammatory markers associated with Disease Activity Score-28 in patients with rheumatoid arthritis: neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio. *Int J Rheum Dis*. 2015 ;18(7):731-5. doi: 10.1111/1756-185X.12582.
9. Hu B, Yang XR, Xu Y, et al. Systemic immune-inflammation index predicts prognosis of patients after curative resection for hepatocellular carcinoma. *Clin Cancer Res*. 2014 Dec 1;20(23):6212-22. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-0442.
10. Chen JB, Tang R, Zhong Y, et al. Systemic immune-inflammation index predicts a reduced risk of end-stage renal disease in Chinese patients with myeloperoxidase-anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis: A retrospective observational study. *Exp Ther Med*. 2021 Sep;22(3):989. doi: 10.3892/etm.2021.10421.
11. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. *Ann Rheum Dis*. 2010 Sep;69(9):1580-8. doi: 10.1136/ard.2010.13846
12. Hobbs KF, Cohen MD. Rheumatoid arthritis disease measurement: a new old idea. *Rheumatology (Oxford)*. 2012;51 Suppl 6:vi21-7. doi: 10.1093/rheumatology/kes282.
13. Wright HL, Moots RJ, Edwards SW. The multifactorial role of neutrophils in rheumatoid arthritis. *Nat Rev Rheumatol*. 2014 ;10(10):593-601. doi: 10.1038/nrrheum.2014.80.
14. Boulos D, Proudman SM, Metcalf RG, et al. The neutrophil-lymphocyte ratio in early rheumatoid arthritis and its ability to predict subsequent failure of triple therapy. *Semin Arthritis Rheum*. 2019 Dec;49(3):373-376. doi: 10.1016/j.semarthrit.2019.05.008
15. Насонова В.А., Астапенко М.Г. Клиническая ревматология: Руководство для врачей / АМН СССР. - М.: Медицина, 1989. - 592 с.: ил.
16. Ревматические болезни / Руководство для врачей / Под ред. В.А. Насоновой, Н.В. Бунчука. - М.: Медицина, 1997. - 520 с.: ил.